
ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСМИССИВНОГО ЛОКУСА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У *STUTZERIMONAS STUTZERI* EVOLUTION OF THE TRANSMISSIBLE LOCUS OF STRESS TOLERANCE IN *STUTZERIMONAS STUTZERI*

Э.В. Бабынин^{1,2}, Ю.Р. Царькова¹, И.А. Дегтярева²

¹Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия; edward.b67@mail.ru

²Лаборатория молекулярно-генетических и микробиологических методов ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань, Россия

Ключевые слова: *Stutzerimonas stutzeri*, филогенез, кардиолипсинтаза, горизонтальный перенос генов

Мобильный геномный остров, обеспечивающий термоустойчивость, был независимо идентифицирован у *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*. Для него было предложено название «трансмиссивный локус стрессоустойчивости» (tLST), поскольку этот локус опосредует толерантность к летальному тепловому шоку, обеспечивает широкий спектр фенотипов толерантности к экологическим и антропогенным стрессам, включая хлор и другие окисляющие химические вещества, а также высокое гидростатическое давление. Гены, входящие в tLST локус, функционально подразделяются на три модуля: модуль белкового гомеостаза, модуль стресса клеточной оболочки и модуль окислительного стресса.

Из нефтезагрязненной почвы на территории Республики Татарстан нами был выделен штамм DIA-8 *Stutzerimonas stutzeri*. Геном штамма был секвенирован на платформе Miseq (Illumina) и аннотирован с использованием инструментов Prokka и Bakta. Анализ показал присутствие в геноме данного штамма генов модуля белкового гомеостаза и модуля окислительного стресса, входящих в состав tLST. На сайте NCBI, путем поиска гомологичных последовательностей, нами были отобраны штаммы *S. stutzeri*, в геноме которых присутствовал tLST локус. Наиболее консервативным у этих штаммов по составу генов из трех модулей был модуль белкового гомеостаза, который включал в себя четыре гена: ген небольшого белка теплового шока *sHsp20*, ген дезагрегазы *ClpK*, ген кардиолипсинтазы *Cls* и ген протеазы *FtsH*. Гены модуля стресса клеточной оболочки у штаммов *S. stutzeri* отсутствовали, а гены модуля окислительного стресса варьировали по составу и расположению.

Нуклеотидны последовательности гена *Cls* штаммов *S. stutzeri* и штаммов других видов были выровнены с помощью MUSCLE aligner, а филогенетическое дерево были построено с помощью RAxML. На полученном филогенетическом дереве штаммы группировались в три кластера, таким образом, что штаммы *S. stutzeri* присутствовали в каждом кластере совместно со штаммами других видов, таких как *Ps. aeruginosa*, *Ps. toyotomiensis*, *Ps. oleovorans*, *Achromobacter xylosoxidans*, *Klebsiella variicola*, *Burkholderia multivorans* и др. Дополнительный анализ состава генов tLST

локуса и генов, расположенных в непосредственной близости от него с помощью веб-сервиса <https://cagecat.bioinformatics.nl/> показал, что штаммы *S. stutzeri* можно разделить на пять групп. Три из этих групп входили в один из кластеров на геномном филогенетическом дереве.

Полученные нами данные позволяют утверждать, что в филогенезе *S. stutzeri* было как минимум пять независимых событий горизонтального переноса tLST локуса, что указывает на высокую адаптивную ценность генов, входящих в его состав.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 124050300050-4.

DOI: 10.5281/zenodo.17048498

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЕ

DYNAMICS OF CLINICAL INDICATORS OF PERIPHERAL BLOOD OF LABORATORY ANIMALS AFTER IRRADIATION AT THE MEDIA-LETHAL DOSE

П.С. Баева¹, О.А. Данилова¹, Е.А. Якунчикова¹, В.Д. Голикова^{1,2},
Н.Ю. Попов^{1,2}, Д.В. Ананьев¹, Д.Б. Пономарев¹

¹ Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия;

² Санкт-Петербургский университет ветеринарной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: ионизирующие излучения, экспериментальная модель, гемопоэз, мыши, крысы, кролики

В медико-биологических исследованиях в научных целях используют различные виды животных. Выбор вида животных определяется адекватностью воспроизведения изучаемого явления на данном биологическом объекте, возможностью сопоставления с результатами других исследований и экстраполяции данных на человека. Одним из наиболее значимых эффектов воздействия ионизирующих излучений (ИИ) на живой организм является повреждение структуры ДНК, что может привести к гибели как отдельных клеток, так и организма в целом. Хотя различные виды млекопитающих различаются по своей радиочувствительности, у всех видов животных и человека к наиболее радиочувствительным клеточным популяциям относятся кроветворные стволовые клетки. Их состояние определяет выживание организма после радиационного воздействия, а таргетное воздействие на систему гемопоэза является одним из основных направлений терапии неблагоприятных последствий облучения.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156